

Reciclagem de CDs: proposta de método químico para remoção das camadas de discos compactos com alumínio

Pedro Ricardo M. da Silva*; Maria Gabriela da C. Melo; Robenilda M. da Silva

Laboratório de Química Geral e Inorgânica e Laboratório de Química Analítica, Universidade Federal de Campina Grande, Olho D'Água da Bica, s/n, Cuité - PB

* pedror@tutanota.de

Palavras-chave: discos compactos, meio ambiente, reciclagem

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13750596>

Introdução

Os discos compactos são dispositivos ópticos e magnéticos que armazenam sons ou informações¹. Possuem em sua composição metais como prata, alumínio, ouro ou titânio que podem ser liberados no ambiente durante a deposição desses produtos em aterros e lixões, gerando problemas ambientais. O policarbonato, que corresponde a maior massa do disco, pode ser reciclado, porém a presença de outros materiais nas camadas externas dos CDs dificulta, atrapalha e até inviabiliza o processo^{2,3}.

Diante dessa problemática, este trabalho propõe um método para remoção das camadas de tinta impressa, verniz e camada metálica de discos compactos com alumínio (CD-RW, CD-ROM e CD-RAM) pelo uso de reagentes químicos como o hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Após a remoção dessas camadas, o policarbonato pode facilmente ser reciclado.

Materiais e Métodos

Para a pesagem de materiais e reagentes, utilizou-se balança analítica Astral Científica (marca Edutec® e modelo EEQ9003F-B). Para o aquecimento e secagem, foi utilizada uma estufa Biopar® modelo S80ST. A filtragem dos materiais e precipitados foi realizada com papel de filtro quantitativo 11 cm da marca Fusion® Faixa Preta com retenção de partículas de 0,5 a 3 mm e gramatura 80 g/m². Os discos utilizados foram cedidos pelo próprio pesquisador e pesados antes e durante a realização dos procedimentos. As dimensões dos discos, como diâmetro e espessura, foram aferidos por meio de régua graduada e paquímetro.

Para a remoção das camadas de tinta e verniz se utilizou soluções de NaOH em diversas concentrações (5,0 M, 3,0 M, 2,0 M, 1,0 M e 0,5 M). Os discos foram colocados em béqueres contendo a solução e o tempo necessário para a completa remoção das camadas foi cronometrado. O material extraído foi filtrado, seco em estufa a 100 °C por 20 min e armazenado em dessecadora com sílica até estabilização térmica e ser pesado novamente três vezes após intervalos, visando a obtenção da média na massa.

Para a remoção da camada refletora de alumínio, se utilizou ácido clorídrico e hidróxido de sódio (ambos 3,0 M) em um CD com as camadas anteriores já removidas. Os precipitados formados foram filtrados, secados e caracterizados.

Resultados e Discussão

O hidróxido de sódio (NaOH) se mostrou efetivo na remoção das camadas iniciais de tinta e verniz (figura 1),

pois é capaz de degradar a nitrocelulose presente no revestimento plástico e gerar ácidos sacarínicos⁴.

Figura 1. Remoção da camada de tinta e verniz por NaOH

O menor tempo para remoção foi obtido nas concentrações de NaOH 2,0 e 3,0 M e em concentrações mais altas (5,0 M) observou-se corrosão do metal abaixo. O HCl e o NaOH foram efetivos para a extração do alumínio da camada refletora porém a solução alcalina se mostrou mais ideal pois removeu o metal no decorrer de 1 h 30 min. O precipitado foi seco a 100 °C para a obtenção de alumina Al₂O₃. Após esse procedimento, o policarbonato se tornou livre de todas as camadas e pode ser levado à reciclagem.

Conclusões

A reciclagem dos CDs é uma opção promissora para reduzir o acúmulo e os danos ambientais. Embora a constituição dos discos dificulte o processo existem formas de remoção das camadas sem alterar o policarbonato. Neste trabalho, sugerimos um método químico baseado no já utilizado pela empresa Bayer®. Para a remoção das camadas de tinta e verniz, propõe-se o uso de NaOH 2,0 M e para a extração do metal NaOH 3,0 M. Assim, o metal pode ser recuperado na forma de hidróxido de alumínio ou ainda alumina.

Referências

- BARLETTA, M.; GISARIO, A.; TAGLIAFERRI, V. Recovering recyclable materials: Experimental analysis of CD-R laser processing. **Optics and Lasers in Engineering**, v. 45, n. 1, p. 208–221, 2007.
- CUEVA, A. M. M. de la; BORRERO, V. A. V. **Estudio de la recuperación de metales em discos compactos mediante procesos físico-químicos para su reutilización**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2018.
- SILVA, P. R. M. **Reciclagem de discos compactos: um estudo sobre a recuperação de metais encontrados nos discos por meio de processos químicos**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2019.
- CHRISTODOULATOS, C.; SU, T.-L.; KOUTSOSPYROS, A. Kinetics of the Alkaline Hydrolysis of Nitrocellulose. **Water Environment Research**, v. 73, n. 2, p. 185–191, 2001.